

Обязан или вынужден? Сущность понятия Долга у Канта

Олег Ермаков
метафизик, Украина

Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне.

Иммануил Кант

Кант — 1) Вшитый цветной шнурок, оторочка по краю или шву одежды. 2) Полоска, которой оклеен по краям в виде рамки рисунок, таблица и т. п.

Этимологический словарь

На торжествах, посвященных юбилею великого мужа Познания Иммануила Канта, я стал свидетелем спора двух почтенных кантоведов по поводу кантовского понятия Долга. Спор имел своим предметом то, какое слово уместно человеку, держимому Должным — «обязан» или «вынужден».

Порассуждав на эту тему без успеха, оппоненты покончили с ней и с азартом взялись за другие части Кантова учения. Я был поражен такой беспечности: ведь не ответить на вопрос, что есть Долг согласно Канту — нужда или обязанность — значит не понимать самой сути того, чем славен этот мыслитель.

Так в чем же он, Долг, состоит? Вот мой краткий ответ.

Мир, Плод Божий, един, и для человека, сознающего свою причастность к этому единству, а говоря строго *свою тождественность Миру*, всё в нем есть Свобода¹. «Люби — и делай что хочешь», — сказал о том Бл. Августин: ведь *Единство — Любовь*. Ослепленный на тропе

¹ И счастье — постольку. «Кто увидел все сущее в себе и себя — во всем, тот уже никогда не отвернется от истины. Если человек понимает, что сам является всеми вещами и явлениями и видит это Единство, то для него не может быть печалей и тревог», — рекут о том Упанишады.

исторической деградации Познания его бичом — умственной логикой Аристотеля с ее ножевой альтернативой «или — или» (ей мир обязан бредом одиозного «основного вопроса философии» вкупе с подобным, влекущим выбирать²), Кант испытывал страстную тягу к Единому, но не знал его, ибо по самой умной сути своей парадигмы опирался не на Одно, а на Двойку. Рознь в познании Сущего, видная и в рвущем Истину выводе им морали из ума — звезд из праха, — и в мистике самой фамилии Кант — черта, грань, «анти», — и в рассеченной, как бритвой, той же гранью подписи философа (см. фото), была его адским бременем, в путях чьих билась, страдая, мятежная Кантова душа. Даже общеизвестная бесстрастность философа к женскому полу имеет в такой парадигме простое объяснение. Душа по Древним — гинандр, двоеполоая женщина, Сердце, а Кантова Двоица — принцип Ума, мужской, в котором Кант был капсулирован и тем сполна отъят от Женского начала. Им-то, сокрытым навек, и была вещь-в-себе: наше Я, возглашенное Целью познания пифией и недоступное умному разуму Канта. Именно поэтому в благоговении, которое он испытывал пред Лоном сущих, Вселенною, небо вверху ему было одно, а моральный закон внутри — другое: *Кант был бессилен свести их в единство.*

Подпись Канта: душа, рассеченная надвое

Вот почему место единой и нераздельной Свободы в очах Канта занимает оппозиция «Свобода — Долг»: Высь и Низ, Дол (стар.). Но Долг ему есть не бремя, взваленное на душу внешним миром. Долг по Канту *чреват Свободой* — это глубинное знание единства с волей Создателя и

²Выбор наш — всегда выбор из двух половин: между злом и злом. Целое, Благо — безвыборно.

обусловленная им необходимость поступать согласно ей³. Кантовский Долг, извне парный Свободе — есть *та же Свобода Внутри*. Это Категорический Императив как *совесть* — *глас (весть) Бога в сердце как нашего высшего Я*⁴. Сознющий так Долг человек не обременен, но *свободен им*, ведь чрез его исполнение он обретает причастность Единому — *Свободу Божью извне и Внутри*.

Мудрость Предков гласит: *при*нуждающий нас, смертных, есть Сатана, гений Зла — внешний Бог как *на*сильник людей; Бог же истинный, внутренний — есть *Побуждающий*⁵. Кант ведал это, и факт сей дает нам ответ на вопрос многих уст: был ли он в постижении Мира агностиком? Здесь нет проблемы. *Познание, гнозис, своей строгой целью имеет согласие с волей Творца*. Знать Долг так, как его знал Кант — есть быть согласным с ней. Где же тут агностицизм? И зачем, люди, чтя здоровый смысл, вешать этот ярлык на того, кто, душой чист, не волей своею томился в темнице Ума в жажде Сердца, что Богом зовем?

Путь наш к Истине, Богу двояк. Путь кратчайший, *пря*мой есть путь Сердца; путь *дол*гий, кривой — путь Ума как окольное странствие⁶. Кант

³Человек, сознающий свой долг, есть человек *ответственный*. В понимании Гегеля ответственность связана с идеей свободы. Он считал, что истинная свобода достигается через осознание и принятие ответственности за свои поступки и за исторический процесс в целом. По Гегелю, человек становится действительно свободным лишь тогда, когда осознает свою роль в формировании истории и действует в соответствии с этим осознанием. Кантовское понимание ответственности этически ориентировано и коренится в понятии долга. Долг для Канта связан с категорическим императивом, требующим действовать согласно универсальным моральным законам, даже если это противоречит нашим желаниям или интересам. Действовать согласно долгу, по Канту, — означает взять на себя ответственность за свои поступки и руководствоваться не эмоциями или желаниями, а универсальными принципами морали.

⁴Кантовскому богосущному пониманию Долга отвечает украинское слово «должен» — «по*вин*ен»: вина, что видна в нем, есть чувство, рожденное совестью: Богом, гласящим в душе.

⁵Николай Бердяев говорит об этом: понятие Истины, Бога — субъективно, внутренне; объективная, внешняя истина есть «смерть существования». Явь тому слово «борг» (укр.) — долг наружный, мирской (деньги, вещи): в обратном прочтении — «гроб».

⁶Лишь в опоре на Бога, великое Сердце Вселенной, Ум истинно силен и полезен человеку как тропа его Познания. Опора же на себя для Ума — путь гибели, ибо *без Сердца, Причины своей, Ум — ничто*.

Сердце — Бог; тень Его, по сакральному Знанию, есть первое творение Его, *Сат*ана: в переводе с санскрита — «неотделимый от Истины», *Sat*: от Огня — его тень. *Ум, творение первое Сердца, и есть Сатана: дух благой, если служит Творцу, и дух злой — коль себе самому*.

В Библии Сатана, Ум — исток человеческого Познания, ибо именно по его наущению первые люди Земли Адам и Ева вкусили от древа Познания Добра и Зла «и открылись глаза их» (Быт. 3:7). Именно Сатана выступает помощником Бога в испытании на крепость праведности Иова, и

шел вторым, но на нем преуспел как никто, не познав напрямую, но *вычислив Бога*⁷. И этим трудом он велик.

исключительно по заданию Бога искушает Сатана Иисуса Землю как царством, верша тем Его испытание. Ум как благой Сатана — это Воланд в романе Булгакова «Мастер и Маргарита», спасающий Мастера и его подругу от плена Зла. *Ум как начало Познания в нас есть и Благо и Зло. Опираясь на Небо, Исток свой, он Благо; на Землю без Неба — он Зло.*

⁷ Полность Канта Создателем, ясную всем, кто не слеп, в числе многих иных подтверждают Шопенгауэр, критиковавший императивность Кантовой этики как «богословскую мораль» и «замаскированный Декалог Моисея», и Ницше, утверждавший, что Кант имел «богословскую кровь» и вся его философия есть не что иное, как изощренная апологетика традиционной христианской веры.

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы — победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее — в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной — мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая — конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович — брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Телефон в Киеве:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: nartin1961@gmail.com

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

